

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.99

DOI: 10.5281/zenodo.19908007

ВКЛАД В ГРУППОВУЮ АКТИВНОСТЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

© 2026 *Е.С. Андриалович*¹, *А.В. Сидоренков*²

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

*ORCID*¹ 0000-0002-4371-5650

*ORCID*² 0000-0003-0554-3103

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе анализируется вклад в групповую активность как разновидность гражданского поведения сотрудников организации. Данное поведение относится к типу гражданского поведения, ориентированного на деятельность и развитие производственной группы как коллективного субъекта. В статье дано определение вклада в групповую активность и выделены его ключевые атрибуты: компетентная оценка важных для группы деловых и социально-психологических ситуаций, своевременные и обоснованные предложения, инициатива и конкретные действия. Проведен сравнительный анализ вклада в групповую активность с терминологически созвучными конструктами, а также с некоторыми разновидностями гражданского поведения, которые направлены на группу, вторичное подразделение или организацию в целом. Этот анализ позволил обозначить отличительные особенности вклада в групповую активность, которые позволяют судить о нем как о самостоятельном конструкте. В завершении работы представлены теоретические и практические приложения, а также некоторые перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: производственная группа, организационное гражданское поведение, вклад в групповую активность, компетентная оценка, обоснованные предложения, инициатива, конкретные действия, разновидности ОГП.

Для цитирования: Андриалович Е.С. Вклад в групповую активность как разновидность гражданского поведения сотрудников в организации / Е.С. Андриалович, А.В. Сидоренков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 217–230. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19908007>

Введение. На протяжении последних десятилетий исследователи в области организационной психологии часто обращают внимание на такую форму просоциального поведения сотрудников, как организационное гражданское поведение (ОГП). Одними из первых, кто обратил внимание на такое поведение, были Т. Бейтман и Д. Орган [11]. Несколько позже Д. Орган более полно определил конструкт ОГП как добровольные действия сотрудника, проявляемые исключительно по личной инициативе и направленные на эффективную деятельность организации независимо от прямого вознаграждения в рамках официальной системы поощрений [26; 27]. С того времени многочисленные исследования, проводившиеся разными специалистами, неизменно показывают важность ОГП работников для успешного функционирования организаций

[19; 22; 32]. Так, А. Пурванто с коллегами в своей работе подчеркивают, что концепт ОГП особенно значим в сфере услуг, где успешная операционная деятельность компаний напрямую зависит от человеческого ресурса — начиная от продаж и заканчивая обслуживанием клиентов. Именно поэтому организациям важно наличие сотрудников, проявляющих инициативу и готовых выйти за рамки своих непосредственных трудовых обязанностей, особенно в условиях интенсивной рабочей нагрузки и множества выполняемых задач [32].

Более конкретно, интерес исследователей и практиков к изучению ОГП обусловлен некоторыми эффектами, которые оно создает как для отдельных сотрудников, так и для производственных групп и организации в целом. ОГП сотрудников положительно сказывается на оценке их трудовой деятельности руководством, принятии кадровых решений (в отношении индивидуальной производительности, оценки работы, распределения вознаграждений, повышения заработной платы, продвижения по службе и т. д.) [10; 13; 30; 31], их способности адаптироваться к нововведениям [14], повышении их удовлетворенности работой и снижении текучести кадров [30] и др. Кроме того, ОГП оказывает позитивные эффекты относительно эффективности групп и организаций, способствуя повышению производительности труда, улучшению качества продукции и услуг, выполнению работ [14; 29; 30].

Если обобщить существующую литературу, посвященную ОГП, то можно выделить с некоторой долей условности несколько ключевых направлений изучения такого поведения: 1) систематизация и выделение новых разновидностей ОГП; 2) antecedents и условия проявления ОГП сотрудников; 3) эффекты ОГП сотрудников на индивидуальном и групповом (организационном) уровнях; 4) ОГП как медиатор и/или модератор в связях между некоторыми переменными; 5) проблемы и инструменты оценки ОГП в целом или отдельных его разновидностей [6]. В этой статье нас интересуют прежде всего некоторые вопросы, относящиеся к первому направлению исследования.

Гражданское поведение сотрудников имеет множество различных измерений (разновидностей). Так, в литературе к началу 2000 гг. их насчитывалось порядка 30 [31], а в настоящее время их количество превысило 40 [6]. С целью систематизации разновидностей гражданского поведения разработано несколько типологий. В одной типологии, основанной на объекте, на который направлено ОГП, представлено поведение, ориентированное на других людей (например, персональная поддержка), и поведение, ориентированное на организацию (например, гражданская активность) [39]. Во второй типологии предложено различать также два типа гражданского поведения, но с точки зрения основной цели/задачи: поведение, ориентированное на аффилиацию (например, помогающее поведение), и поведение, ориентированное на вызов (например, высказывание мнений) [36]. Многие исследователи, которые выходят за рамки понимания ОГП как обобщенного (генерализованного) конструкта, используют эти дихотомические типологии, отдавая больше предпочтения первой [24; 31; 37]. Однако у этих типологий есть определенные ограничения. В частности, в каждой из них слишком в общем виде и ограниченном количестве представлены объекты, на которые может быть направлено гражданское поведение. Такая слабая дифференциация объектов ОГП ведет к тому, что: а) некоторые разновидности гражданского поведения невозможно однозначно отнести к какому-то типу; б) существует ограниченное и систематизированное представление о возможных эффектах ОГП.

В связи с этим была предложена более дифференцированная систематизация разновидностей ОГП, включающая пять типов в зависимости от направленности

поведения и его основного эффекта [6; 33]. Первый тип — поведение, ориентированное на собственную активность (персональное усердие, сверхурочная работа, спортивный дух и др.), которое содействует росту производительности и качеству индивидуального труда. Второй тип — поведение, направленное на других людей (альтруизм, помогающее поведение, персональная поддержка и др.), которое стимулирует активность и повышает продуктивность деятельности других работников, например коллег. Третий тип — поведение, направленное на взаимоотношения (предупредительность, межличностная гармония, поддержание мира и др.), и способствующее поддержанию позитивных отношений и конструктивного взаимодействия. Четвертый тип — поведение, ориентированное на соблюдение норм и традиций в группе и/или организации в целом (преданность делу, добросовестность, содержание в чистоте рабочего места и др.), которое поддерживает стабильность функционирования группы или организации. Пятый тип — поведение, ориентированное на деятельность группы, вторичного подразделения и/или организации в целом (гражданское участие, высказывание мнений, участие в групповой активности и др.), которое способствует развитию и достижению организационных целей этих коллективных субъектов.

Несмотря на относительно устоявшиеся представления исследователей о существующем спектре разновидностей ОГП, актуальными остаются некоторые задачи, например: а) выделение новых конструктов, отображающих наиболее актуальные с организационной точки зрения разновидности ОГП; б) проведение сравнительного анализа разновидностей гражданского поведения внутри определенно типа ОГП для выявления похожих по содержанию конструктов и сокращения их количества в пользу наиболее репрезентативных.

Среди существующих разновидностей ОГП мы хотим обсудить в этой статье такое поведение, как вклад в групповую активность [5; 34]. Это вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, конструкт «вклад в групповую активность» (ВГА) недостаточно разработан, а потому необходимо более основательно раскрыть его содержание и сопоставить его с терминологически созвучными конструктами (например, «вклад в коллективные действия» [38], «вклад в общее дело» [1; 12]) и похожими по содержанию конструктами, отображающими определенные разновидности ОГП (например, высказывание мнений [16; 37], участие в групповой активности [16]).

Во-вторых, руководители сталкиваются с необходимостью поиска ресурсов повышения эффективности, поддержания оптимального психологического климата и обеспечения развития возглавляемых ими производственных групп (отделов, бригад, смен и др.). Одним из важных ресурсов, на наш взгляд, является усиление руководителем собственного вклада и вклада его (ее) подчиненных в групповую активность. Например, была обнаружена косвенная позитивная связь ВГА членов со сплоченностью и социально-психологической эффективностью (по показателю «психологический комфорт») производственных групп, медируемая включенностью / не включенностью членов в неформальные подгруппы [7].

Научное осмысление конструкта ВГА имеет теоретическое и практическое значение. В теоретическом плане его анализ позволит получить более четкое и углубленное понимание ВГА и его место в номологической сети разновидностей гражданского поведения. С практической точки зрения появится возможность более обоснованно разрабатывать рекомендации для руководителей и HR-менеджеров по оценке и усилению ВГА, а также проектировать программы обучения как сотрудников, так и руководителей такому гражданскому поведению.

Таким образом, целью исследования является всесторонний анализ конструкта ВГА как разновидности ОГП, предполагающий: а) выделение его атрибутов; б) выявление его общих и отличительных особенностей по сравнению с похожими понятиями и некоторыми конструктами ОГП.

В соответствии с этой целью сначала мы покажем сущность ВГА и выделим его основные атрибуты. Затем мы рассмотрим представленные в литературе понятия, обозначенные термином «вклад», и сравним их с конструктом ВГА. Далее будет проведен сравнительный анализ конструкта ВГА и похожих на него конструктов, отображающих некоторые разновидности ОГП. В заключении обсуждаются вклад исследования в теорию и его практическое приложение, а также формулируется перспектива дальнейшего исследования.

Мы обсуждаем ВГА прежде всего на уровне сотрудников (членов группы), но такое поведение также можно и часто нужно рассматривать на уровне руководителей как производственных групп, так и более крупных структурных подразделений и организации в целом.

Понятие ВГА и его атрибуты. ВГА определяется как объем и качество индивидуальных усилий сотрудника (физических, профессиональных, социально-психологических), прилагаемых для оценки ситуаций и решения проблем в деловой и/или социально-психологической сферах групповой активности, что способствует более эффективной жизнедеятельности группы (подразделения, организации) [5; 34]. ВГА является разновидностью гражданского поведения, так как его суть соответствует основным признакам ОГП, выделенным Д. Органом [27], а именно: поведение сотрудника осуществляется по его желанию, оно явно не отражено в официальной системе материального вознаграждения, и, кроме того, оно способствует эффективному функционированию группы. Однако такое определение ВГА является довольно общим, а потому мы предлагаем расширить это общее понимание ВГА и выделить в нем три ключевых аспекта (атрибута), которые проявляются в: 1) публичных компетентных оценках рабочих и социальных ситуаций, важных для группы; 2) своевременных и обоснованных предложениях устранить проблему или что-то улучшить, и 3) инициативах и конкретных действиях (например, урегулирование деструктивных конфликтов в коллективе, оказание помощи подчиненным/коллегам), которые могут быть полезны всей группе. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Компетентная оценка профессиональных и социальных ситуаций, важных для группы, предполагает глубокий анализ текущего состояния дел, происходящих изменений и тенденций, которые касаются группы. Это возможно в том случае, если сотрудник обладает необходимыми знаниями, навыками и способностями (ЗНС), которые могут быть универсальными, т.е. релевантными в разных микросредах, и специфическими, т.е. соответствующими уникальным контекстуальным особенностям конкретной группы. Какие это могут быть ЗНС? Например, М.Дж. Стивенс и М.А. Кэмпбелл выделили две категории универсальных ЗНС: межличностные и группового самоуправления [35]. Первая категория отображает навыки и способность членов поддерживать позитивные отношения с другими членами и справляться с межличностными проблемами в группе. Она включает три блока ЗНС — навыки разрешения конфликтов, навыки совместного решения проблем и коммуникативные навыки — каждый из которых содержит набор конкретных знаний и навыков. Вторая категория важна прежде всего для успешной групповой деятельности и содержит два блока ЗНС с некоторым набором конкретных знаний и навыков в каждом: а) постановка

целей и управление выполнением деятельности; б) планирование и координация действий по выполнению задач.

Другой атрибут ВГА — своевременные и обоснованные предложения — важен тогда, когда высказываемые мнения и предлагаемые идеи действительно необходимы и полезны в текущих условиях жизнедеятельности группы. Предложения должны быть подкреплены аргументами, фактами, расчетами или примерами. Недостаточно просто сказать, что что-то нужно изменить. Необходимо обосновать, почему именно эта мера улучшит ситуацию, какой эффект ожидается и какие ресурсы потребуются для реализации предложенных решений. Обоснованное предложение вызывает доверие руководства и коллег и, тем самым, повышает шансы на его принятие и реализацию. Также важно, чтобы сотрудник умел доходчиво и четко доносить свои идеи до коллектива. Соответственно, если все эти условия соблюдены, высказанные предложения сотрудником услышаны и приняты руководителем и коллегами, то можно предполагать, что данный аспект ВГА этого сотрудника является высоким.

Наконец, третий атрибут — инициативы и конкретные действия — понимаются как проявление сотрудником активности с целью принести пользу своему коллективу, выполняя действия, выходящие за пределы его служебных обязанностей [3, 8]. Ключевыми характеристиками инициативы являются добровольность, самостоятельность, проактивность. Например, проактивность представляет собой готовность сотрудника действовать на опережение, выдвигать и внедрять новшества, способствующие совершенствованию деятельности самого сотрудника, рабочей группы и/или организации [2; 8; 9]. Инициатива не должна быть бездумной — важно направлять ее на достижение конкретных целей, чтобы получить значимые результаты. Кроме того, инициатива будет создавать позитивный эффект для группы, если она будет включать в себя действия, которые помогут сотруднику оперативно ориентироваться в обстановке и эффективно решать задачи в условиях кризиса [2]. Конкретные действия предполагают активные усилия, предпринимаемые сотрудником. Это может включать разработку плана действий, привлечение необходимых ресурсов, урегулирование деструктивных конфликтов в группе и др.

Сравнительный анализ ВГА с терминологически созвучными конструктами.

В литературе встречаются некоторые понятия, такие как «вклад в выполнение работы» [15], «вклад в группу» [20], «вклад в коллективные действия» [38], «вклад в общее дело» [1, 12], которые, на первый взгляд, могут восприниматься как тождественные конструкту ВГА. Однако между ними есть заметные отличия.

Так, конструкт «вклад в выполнение работы» [15] относится к поведению в рамках должностных обязанностей, поскольку напрямую связан с основной трудовой деятельностью и ролевыми ожиданиями, тогда как конструкт ВГА отображает прежде всего гражданское (экстра-ролевое) поведение.

Понятие «вклад в группу» подразумевает объем материальных и нематериальных ресурсов, которые потратил человек для достижения общих целей [20]. Считается, что вклад члена в группу связан с его статусом в этой группе. Т.е. члены группы оценивают друг друга с точки зрения их текущего или ожидаемого будущего вклада в группу, и более высокий статус коллективно присваивается тем, от кого ожидается более весомый вклад. Когда сотрудник чувствует недооценку своего статуса со стороны других или видит несправедливость в присваивании статуса другим, то его вклад в группу становится меньше [20]. Таким образом, конструкт «вклад в группу» имеет слишком общее определение и прямым образом связывается с обретением сотрудником желаемого статуса, повышением его позиции в групповой иерархии. В свою очередь,

ВГА сотрудников определяется более конкретно и может зависеть от разной их мотивации, но чаще от просоциальной мотивации, связанной со стремлением улучшать определенные аспекты жизнедеятельности группы.

Термин «вклад в коллективные действия» по своему содержанию созвучен с понятием «вклад в группу», так как в общих чертах отображает объем потраченных человеком ресурсов (время, труд, деньги и др.) [38]. Такое определение является избыточно общим, так же как понимание предыдущего конструкта. В исследовании акцент делается на эффекте индивидуальных вкладов в коллективные действия и поощрении группой своих членов добровольно жертвовать своими ресурсами ради общего дела. Утверждается, чем больше человек совершает вклад в коллективные действия, тем больше к нему доверие со стороны коллектива, что с высокой вероятностью может привести к повышению его статуса в группе. ВГА, в отличие от вклада в коллективные действия, не основывается сугубо на ожидании поощрения со стороны группы. Такое поведение продиктовано прежде всего внутренней мотивацией принести пользу группе.

В литературе также встречается понятие «вклад в общее дело» [1; 12], но есть некоторые отличия в интерпретации его разными авторами. К.Дж. Бехфар с коллегами установили, что вклад в общее дело — это воспринимаемая коллегами степень участия индивида в достижении командных целей. Этот конструкт оценивается, как с качественной стороны (помощь коллегам), так и с количественной (объем затраченных усилий). Кроме того, вклад в общее дело необходимо рассматривать через призму субъективных оценок членами команды своего и чужого участия в совместной работе [12]. В свою очередь, ВГА — это реальное поведение индивида, а не воспринимаемая активность коллегами, определяющийся как объем и качество индивидуальных усилий сотрудника, которые направлены на достижение групповых целей. ВГА — это реальное поведение индивида, которое выражается в объеме и качестве (с точки зрения пользы) индивидуальных усилий сотрудника, направленных на улучшение определенных аспектов жизнедеятельности группы. Важная особенность ВГА сотрудников заключается не просто в их участии в групповой активности, а в позитивном эффекте этого участия. В другой работе понятие «вклад в общее дело» определяется как активное и осознанное участие каждого сотрудника в достижении стратегических целей организации [1]. Более конкретно, под вкладом подразумевается интегральный показатель трудовой активности, включающий профессиональные знания, опыт, инициативу и стремление к достижению высоких показателей качества и эффективности выполняемых работ. Однако такая активность работников возможна при условии регулярного стимулирования со стороны организации. Следовательно, данный конструкт отображает прежде всего ролевое поведение, которое связано с выполнением основной трудовой деятельности в рамках определенных обязанностей и материальным стимулированием. ВГА, напротив, относится к экстра-ролевому (гражданскому) поведению. Кроме того, вклад в общее дело принято изучать в контексте организации в целом, тогда как ВГА — в контексте малой группы [5].

Таким образом, краткий обзор представленных в литературе понятий вклада позволяет сделать некоторые обобщения. Во-первых, определения большинства этих понятий, по сравнению с ВГА, является общим, недостаточно информативным. Кроме того, в них отображается прежде всего количественный аспект вклада и не учитывается его качественная составляющая.

Во-вторых, во многих определениях мотивационная основа вклада сводится, как правило, к узко личным интересам, тогда как мотивация ВГА многих сотрудников часто может быть основана на просоциальных мотивах.

Сравнительный анализ ВГА с разновидностями ОГП. ВГА относится к такому типу ОГП, как поведение, ориентированное на деятельность группы, вторичного подразделения и/или организации в целом [6; 33]. В этот тип ОГП включено около 20 разновидностей поведения, некоторые из которых по своему названию и содержанию могут, на первый взгляд, быть похожими на ВГА, например гражданская добродетель [27; 28], гражданское участие [25], организационное участие [18], участие в групповой активности [16], индивидуальная инициатива [24], высказывание мнений [16; 37], выдвижение конструктивных предложений [17]. Наименование и определение этих гражданских поведений представлены в Табл. 1.

Таблица 1. Разновидности ОГП, ориентированные на деятельность производственной группы, вторичного структурного подразделения и/или всей организации

Автор(ы)	Наименование конструкта	Содержание конструкта
Organ (1988, 1990)	Гражданская добродетель	ответственное участие в политическом процессе организации, включая не только выражение мнения, но и чтение почты, посещение собраний и отслеживание более важных вопросов, касающихся организации
Neves et al. (2014)	Гражданское участие	поведение, связанное с выполнением задач для продвижения организационных интересов в целом
Graham (1991)	Организационное участие	интерес к организационным делам и ответственное участие в организационном управлении, что включает посещение необязательных собраний, обмен мнениями и новыми идеями с другими, а также готовность сообщать плохие новости и поддерживать непопулярную точку зрения для борьбы с «огруппленным» мышлением
Farh et al. (2004)	Участие в групповой активности	участие в деятельности, организованной компанией или специальными группами сотрудников
Moorman, Blakely, (1995)	Индивидуальная инициатива	коммуникация с другими сотрудниками на рабочем месте с целью улучшения выполнения индивидуальной и групповой деятельности
Van Dyne, LePine, (1998) Farh et al. (2004)	Высказывание мнений	поведение, направленное на улучшение положение дел и не сводимое к беспочвенной критике высказывания, направленные на препятствование неблагоприятному поведению в организации, т.е. такому поведению других сотрудников, которое может причинить вред организации
George, Jones (1997)	Внесение конструктивных предложений	включает в себя предложения по способам улучшения функционирования отдельных сотрудников, группы или организации, которые могут варьироваться от относительно обыденных (например, более эффективный способ обработки документов) до более масштабных (например, реорганизация подразделения)

Однако ВГА имеет не только сходство с некоторыми из них, но также отличие по сравнению с многими разновидностями этого типа ОГП. Проведем сравнительный

анализ ВГА с перечисленными выше разновидностями ОГП. Во-первых, ВГА представляет собой поведение, ориентированное прежде всего на малую (производственную) группу, тогда как многие другие разновидности ОГП рассматриваются в контексте всей организации и отображают направленность поведения на организацию в целом, например гражданская добродетель [27; 28], гражданское участие [25], организационное участие [18]. В этом есть определенное преимущество ВГА, так как логично предположить, что сотрудники демонстрируют разные гражданские поведения прежде всего в производственных группах, в которые они непосредственно включены, чем во вторичном структурном подразделении (например, управлении, цеху, факультете) или, тем более, на уровне всей организации.

Во-вторых, ВГА является разноплановым поведением, что отображено в трех его конкретных аспектах поведения, тогда как некоторые другие разновидности ОГП представляют собой либо специфические формы поведения, например высказывание мнений [21; 37], выдвижение конструктивных предложений [17], либо предельно общие формы поведения, например индивидуальная инициатива [24], участие в групповой активности [16].

В-третьих, в определении большинства разновидностей ОГП акцент делается прежде всего на поведении сотрудников в контексте трудовой деятельности и/или интересов организации в целом, тогда как ВГА может проявляться как в деловой, так и социально-психологической сферах групповой активности.

В-четвертых, ВГА, по сравнению с другими разновидностями ОГП, предполагает высокое качество поведения и подразумевает его реальные (но не предполагаемые или вероятные) полезные действия на благо коллектива. В свою очередь, некоторые разновидности ОГП, такие как участие в групповой активности [16], организационное участие [18], гражданское участие [25], гражданская добродетель [27; 28], индивидуальная инициатива [24], в конкретных случаях могут предполагать разное качество (низкое, среднее или высокое) участия сотрудников (т.е. степень их вовлеченности и продуктивности поведения). Сотрудник может часто участвовать в некоторых организационных мероприятиях, обсуждениях рабочих проблем и др., но его(ее) участие не приносит реальной пользы для рабочей группы. Следовательно, не всегда может наблюдаться полезный эффект перечисленных гражданских поведений. ВГА, в отличие от этих и подобных разновидностей ОГП, всегда предполагает значительные и качественные усилия сотрудника или руководителя, которые однозначно могут быть полезны группе. Другое вопрос заключается в том, как группа воспользуется такими усилиями отдельных своих членов.

Кроме того, один из трех атрибутов ВГА — своевременные и обоснованные предложения — может ассоциироваться с такими конструктами, как высказывание мнения [16; 37] и внесение конструктивных предложений [17], которые по своему содержанию принципиально не отличаются. Исследователи предполагают, что высказывание мнений создает позитивные эффекты относительно функционирования организации, поскольку оно способствует совершенствованию организационных процедур и определению оптимальных способов работы, обращает внимание руководства на критические проблемы и др. Однако надо заметить, что не многие высказываемые мнения и предложения являются уместными, обоснованными и квалифицированными, т.е. характеризуются высоким качеством. Сотрудник или даже руководитель может часто высказываться по поводу чего-то или что-то критиковать, не предлагая толковых идей, нового видения и разумного решения проблемы и т.д., а потому его ВГА или вклад в организацию в целом будет низким. Справедливости ради

отметим, что некоторые авторы различают разные типы высказывания мнений, например: а) поддерживающее (выражение поддержки целей, проектов, процедур и т.д. или высказывание в их защиту, когда они несправедливо критикуются); б) конструктивное (выражение идей, информации или мнений, направленных на организационные изменения в производственном контексте); в) защитное (выражение оппозиции изменению политики, проектов и процедур организации, даже если предлагаемые изменения имеют смысл или необходимы); г) деструктивное (критические или оскорбительные высказывания относительно производственной политики руководства, процедур и т.д.) [23]. Среди этих типов, на наш взгляд, только конструктивное высказывание мнений перекликается с таким атрибутом ВГА, как своевременные и обоснованные предложения.

Заключение. ВГА является одним из малоизученных, но в то же время важных разновидностей ОГП сотрудников и руководителей, так как он может способствовать повышению групповой предметно-профессиональной и социально-психологической эффективности и улучшению психологического климата в группе.

Вклад этого исследования в теорию в области организационной психологии заключается в развитии конструкта ВГА как разновидности такого типа ОГП, как поведение, ориентированное на жизнедеятельность группы, вторичного подразделения и/или организации в целом. А именно: дано более развернутое обоснование и выделены ключевые аспекты проявления ВГА. Кроме того, сделан сравнительный анализ, позволивший осмыслить место и отличительные особенности ВГА в номологической сети конструктов, относящихся к таким более широким понятиям, как «вклад» и «гражданское поведение».

В практическом плане результаты данного исследования могут быть полезны руководителям, HR-менеджерам и организационным психологам, поскольку ВГА сотрудников может влиять на групповую динамику и эффективность, а также создавать другие эффекты, полезные для производственной группы и, вероятно, для всей организации. Они могут внедрять определенные мероприятия для формирования и усиления ВГА сотрудников, например посредством: а) специального обучения сотрудников знаниям и навыкам, необходимым проявления ВГА в полной мере в их повседневной деятельности; б) разных способов признания и поощрения сотрудников стремится регулярно демонстрировать высокий уровень ОГП. Например, руководители и менеджеры по персоналу могут активно привлекать сотрудников к участию в обсуждении рабочих вопросов и принятию решений, поощрять сотрудничество и позитивные отношения между работниками, стимулировать мотивацию, связанную с гражданским поведением, регулярно давать конструктивную обратную связь в ответ на идеи и предложения сотрудников и др. Однако важно, чтобы руководители также демонстрировали высокий ВГА, тем самым позитивно способствуя групповому функционированию и подавая наглядный пример соответствующего поведения своим подчиненным. Кроме того, руководители и HR-менеджеры могут принимать во внимание ВГА сотрудников для формирования резерва управленческих кадров.

Перспектива дальнейшего исследования заключается в разработке многофакторного методического инструментария, позволяющего оценивать степень проявления трех ключевых аспекта ВГА членов и руководителей трудовых коллективов в разных сферах общества. Это позволит более дифференцированно исследовать роль ВГА в целом и отдельных его аспектов в групповой производственной и социально-психологической эффективности, а также в некоторых групповых социально-психологических явлениях и процессах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бардовский В.П. Управление трудовым вкладом работника в общее дело организации как фактор повышения эффективности использования человеческих ресурсов / В.П. Бардовский, Н.В. Пьянова, А.П. Верижников // *Фундаментальные исследования*. — 2015. — № 2, Ч. 13. — С. 2876–2879.
2. Ильина О.Н. Проактивное рабочее поведение: концепции и направления исследований / О.Н. Ильина, Н.Н. Лепёхин, С.А. Маничев // *Организационная психология*. — 2022. — Т. 12, № 1. — С. 92–127. — DOI 10.17323/2312-5942-2022-12-1-92-127.
3. Кабалина В.И. Вовлеченность работников: систематизация подходов к определению и измерению / В.И. Кабалина, А.В. Макарова // *Организационная психология*. — 2022. — Т. 12, № 3. — С. 110–137. — DOI 10.17323/2312-5942-2022-12-3-110-137.
4. Орлова Л.В. Управление знаниями как ресурс повышения креативности организации / Л.В. Орлова, И.Н. Иванов, Г.М. Сундукова // *Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России*. — 2022. — Т. 11, № 1 (58). — С. 47–50. — DOI 10.12737/2305-7807-2022-11-1-47-50.
5. Сидоренков А.В. Идентичность и вклад работников в деятельность малой производственной группы / А.В. Сидоренков, Е.С. Сальникова, В.А. Штроо // *Психология. Журнал Высшей школы экономики*. — 2019. — Т. 16, № 3. — С. 551–561. — DOI 10.17323/1813-8918-2019-3-551-561.
6. Сидоренков А.В. Идентичность, идентификация и гражданское поведение работников в организации : монография / А.В. Сидоренков. — Ростов-на-Дону: Мини Тайп, 2021. — 200 с.
7. Сидоренков А.В. Связь вклада сотрудников в групповую активность со сплоченностью и эффективностью малых групп в организации / А.В. Сидоренков // *Вопросы психологии*. — 2022. — Т. 68, № 5. — С. 75–84.
8. Эсаулова И.А. Мотивационный механизм инициативного поведения работника / И.А. Эсаулова // *Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России*. — 2023. — Т. 12, № 4. — С. 48–53. — DOI 10.12737/2305-7807-2023-12-4-48-53.
9. Эсаулова И.А. Управление инициативой персонала как область деятельности современной организации / И.А. Эсаулова, И.В. Семенова // *Вестник университета*. — 2017. — № 9. — С. 26–34.
10. Alkahtani A. Organizational citizenship behavior (OCB) and rewards / A. Alkahtani // *International Business Research*. — 2015. — Vol. 8, No. 4. — P. 210–222. — DOI [10.5539/ibr.v8n4p210](https://doi.org/10.5539/ibr.v8n4p210).
11. Bateman T.S. Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee «citizenship» / T.S. Bateman, D.W. Organ // *Academy of Management Journal*. — 1983. — Vol. 26, № 4. — P. 587–595. — DOI [10.2307/255908](https://doi.org/10.2307/255908).
12. Behfar K.J. Impact of Team (Dis)satisfaction and Psychological Safety on Performance Evaluation Biases / K.J. Behfar, R. Friedman, S.H. Oh // *Small Group Research*. — 2016. — Vol. 47(1). — P. 77–107. — DOI [10.1177/1046496415616865](https://doi.org/10.1177/1046496415616865).
13. Bergeron D.M. Organizational citizenship behavior and career outcomes: The cost of being a good citizen / D.M. Bergeron, A.J. Shipp, B. Rosen, S.A. Furst // *Journal of Management*. — 2013. — Vol. 39, No. 4. — P. 958–984. — DOI [10.1177/0149206311407508](https://doi.org/10.1177/0149206311407508).
14. Bruque S. OCB and external-internal social networks: Effects on individual performance and adaptation to change / S. Bruque, J. Moyano, R. Piccolo // *International Journal of Human Resource Management*. — 2015. — Vol. 27, № 1. — P. 1–22. — DOI [10.1080/09585192.2015.1020441](https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1020441).
15. Cogliser C.C. Big five personality factors and leader emergence in virtual teams: Relationships with team trustworthiness, member performance contributions, and team performance / C.C. Cogliser, W.L. Gardner, M.B. Gavin, J.C. Broberg // *Group & Organization Management*. — 2012. — Vol. 37, No. 6. — P. 752–784. — DOI [10.1177/1059601112464266](https://doi.org/10.1177/1059601112464266).
16. Farh J.-L. Organizational citizenship behavior in the People's Republic of China / J.-L. Farh, C.-B. Zhong, D.W. Organ // *Organization Science*. — 2004. — Vol. 15, No. 2. — P. 133–257.
17. George J.M. Organizational spontaneity in context / J.M. George, G.R. Jones // *Human Performance*. — 1997. — Vol. 10. — P. 153–170. — DOI 10.1207/s15327043hup1002_6.
18. Graham J.W. An essay on organizational citizenship behavior / J.W. Graham // *Employee Responsibilities and Rights Journal*. — 1991. — Vol. 4, No. 4. — P. 249–270.
19. Hapzi A. Pengukuran organizational citizenship behavior: Beban kerja, budaya kerja dan motivasi (Studi literature review) / A. Hapzi, S. Istianingsih, S. Farhan // [Jurnal Ilmu Multidisplin](https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.16). — 2022. — Vol. 1, No. 1. — P. 83–93. — DOI [10.38035/jim.v1i1.16](https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.16).
20. Kilduff G.J. Hierarchy and its discontents: Status disagreement leads to withdrawal of contribution and lower group performance / G.J. Kilduff, R. Willer, C. Anderson // *Organization Science*. — 2016. — Vol. 27, No. 2. — P. 373–390. — DOI [10.1287/orsc.2016.1058](https://doi.org/10.1287/orsc.2016.1058).

21. LePine J.A. Predicting voice behavior in work groups / J.A. LePine, L. Van Dyne // *Journal of Applied Psychology*. — 1998. — Vol. 83, № 6. — P. 853–868. — DOI [10.1037/0021-9010.83.6.853](https://doi.org/10.1037/0021-9010.83.6.853).
22. Mandira D. Organizational citizenship behavior: A step towards effective employee engagement in the banking sector / D. Mandira // *Organizational Psychology*. — 2023. — Vol. 13, No. 2. — P. 53–63. — DOI [10.17323/2312-5942-2023-13-2-53-63](https://doi.org/10.17323/2312-5942-2023-13-2-53-63).
23. Maynes T.D. Speaking more broadly: An examination of the nature, antecedents, and consequences of an expanded set of employee voice behaviors / T.D. Maynes, P.M. Podsakoff // *Journal of Applied Psychology*. — 2014. — Vol. 99, No. 1. — P. 87–112. — DOI [10.1037/a0034284](https://doi.org/10.1037/a0034284).
24. Moorman R.H. Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior / R.H. Moorman, G.L. Blakely // *Journal of Organizational Behavior*. — 1995. — Vol. 16, № 2. — P. 127–142. — DOI [10.1002/job.4030160204](https://doi.org/10.1002/job.4030160204).
25. Neves P.C. Organizational citizenship behavior in schools: Validation of a questionnaire / P.C. Neves, R. Paixão, M. Alarcão, A.D. Gomes // *The Spanish Journal of Psychology*. — 2014. — Vol. 17. — P. 1–24. — DOI [10.1017/sjp.2014.20](https://doi.org/10.1017/sjp.2014.20).
26. Organ D.W. Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents and consequences / D.W. Organ, Ph.M. Podsakoff, S.B. MacKenzie. — Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006. — 360 p.
27. Organ D.W. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome / D.W. Organ. — Lexington, MA: Lexington Books, 1988. — 132 p.
28. Organ D.W. The motivational basis of organizational citizenship behavior / D.W. Organ // *Research in organizational behavior* / Eds. B.M. Staw, L.L. Cummings. — Greenwich, CT: JAI Press, 1990. — Vol. 12. — P. 43–72.
29. Ozer M.A. Moderated mediation model of the relationship between organizational citizenship behaviors and job performance / M.A. Ozer // *Journal of Applied Psychology*. — 2011. — Vol. 96, № 6. — P. 1328–1336. — DOI [10.1037/a0023644](https://doi.org/10.1037/a0023644).
30. Podsakoff N.P. Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-analysis / N.P. Podsakoff, S.W. Whiting, Ph.M. Podsakoff, B.D. Blume // *Journal of Applied Psychology*. — 2009. — Vol. 94, № 1. — P. 122–141. — DOI [10.1037/a0013079](https://doi.org/10.1037/a0013079).
31. Podsakoff Ph.M. Organizational citizenship behavior: A critical review of theoretical and empirical literature and suggestions for future research / Ph.M. Podsakoff, S.B. MacKenzie, J.B. Paine, D.G. Bachrach // *Journal of Management*. — 2000. — Vol. 26, № 3. — P. 513–563. — DOI [10.1016/S0149-2063\(00\)00047-7](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00047-7).
32. Purwanto A. Effect of transformational leadership, job satisfaction, and organizational commitments on organizational citizenship behavior / A. Purwanto, J.T. Purba, I. Bernarto, R. Sijabat // *INOBIJ Jurnal Inovasi Bisnis*. — 2021. — Vol. 9. — P. 61–69. — DOI [10.35314/inovbiz.v9i1.1801](https://doi.org/10.35314/inovbiz.v9i1.1801).
33. Sidorenkov A.V. Associations of employees' identification and citizenship behavior in organization: A systematic review and a meta-analysis / A.V. Sidorenkov, E.F. Borokhovski, D.V. Vorontsov // *Management Review Quarterly*. — 2023. — Vol. 73(2). — P. 695–729. — DOI [10.1007/s11301-022-00258-9](https://doi.org/10.1007/s11301-022-00258-9).
34. Sidorenkov A.V. Dimensions of identification in the workgroup and employees' contributions to collaborative activities / A.V. Sidorenkov, E.S. Salnikova, D.S. Vorontsov, A.A. Klimov // *SAGE Open*. — 2020. — Vol. 10, No. 4. — P. 1–14. — DOI [10.1177/2158244020976385](https://doi.org/10.1177/2158244020976385).
35. Stevens M.J. The knowledge, skill and ability requirements for teamwork: Implications for human resource management / M.J. Stevens, M.A. Campion // *Journal of Management*. — 1994. — Vol. 20. — P. 503–530.
36. Van Dyne L. Extra-role behaviors: In pursuit of construct and definitional clarity (A bridge over muddied waters) / L. Van Dyne, L.L. Cummings, J.M. Parks // *Research in organizational behavior* / Eds. L.L. Cummings, B.M. Staw. — Greenwich, CT: JAI Press, 1995. — Vol. 17. — P. 215–285.
37. Van Dyne L. Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity / L. Van Dyne, J.A. LePine // *Academy of Management Journal*. — 1998. — Vol. 41, № 1. — P. 108–119. — DOI [10.2307/256902](https://doi.org/10.2307/256902).
38. Willer R. Groups reward individual sacrifice: The status solution to the collective action problem / R. Willer // *American Sociological Review*. — 2009. — Vol. 74. — P. 23–43.
39. Williams L.J. Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors / L.J. Williams, S.E. Anderson // *Journal of Management*. — 1991. — Vol. 17, № 3. — P. 601–617. — DOI [10.1177/0972262912483529](https://doi.org/10.1177/0972262912483529).

REFERENCES

1. Bardovskij V.P., P'yanova N.V., & Verizhnikov A.P. (2015). Upravlenie trudovym vkladom rabotnika v obshchee delo organizatsii kak faktor povysheniya effektivnosti ispol'zovaniya chelovecheskikh resursov [Managing an employee's contribution to the organization's common cause as a factor in enhancing human resource efficiency]. *Fundamental'nye issledovaniya*, 2(13), 2876–2879 (In Russian).

2. Ilyina O.N., Lepekhin N.N., Manichev S.A. (2022). Proaktivnoe rabochee povedenie: kontseptsii i napravleniya issledovaniy [Proactive work behaviour: a review of the concepts and research directions]. *Organizatsionnaya psikhologiya* [Organizational Psychology], 12(1), 92–127. DOI [10.17323/2312-5942-2022-12-1-92-127](https://doi.org/10.17323/2312-5942-2022-12-1-92-127) (In Russian).
3. Kabalina V.I., Makarova A.V. (2022). Vovlechnost' rabotnikov: sistematizatsiya podkhodov k opredeleniyui izmereniyu [Employee engagement: systematization of approaches to the definition and measurement]. *Organizatsionnaya psikhologiya* [Organizational Psychology], 12(3), 110–137. DOI [10.17323/2312-5942-2022-12-3-110-137](https://doi.org/10.17323/2312-5942-2022-12-3-110-137) (In Russian).
4. Orlova L.V., Ivanov I.N., Sundukova G.M. (2022). Upravlenie znaniyami kak resurs povysheniya kreativnosti organizatsii [Knowledge management as a resource for increasing the creativity of an organization]. *Upravlenie personalom i intellektual'nymi resursami v Rossii* [Human resources and Intellectual Resources Management in Russia], 11 (1/58), 47–50. DOI [10.12737/2305-7807-2022-11-1-47-50](https://doi.org/10.12737/2305-7807-2022-11-1-47-50) (In Russian).
5. Sidorenkov A.V., Salnikova E.S., Stroh V.A. (2019). Identichnost' i vklad rabotnikov v deyatelnost' maloj proizvodstvennoj gruppy [The Identity and Contribution of Employees as Relating to the Activities of a Small Work Group]. *Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki* [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 16(3), 551–561. DOI [10.17323/1813-8918-2019-3-551-561](https://doi.org/10.17323/1813-8918-2019-3-551-561) (In Russian).
6. Sidorenkov A.V. (2021). Identichnost', identifikatsiya i grazhdanskoe povedenie rabotnikov v organizatsii: monografiya [Identity, identification, and civic behavior of employees in an organization] Rostov-on-Don: Mini Taip (In Russian).
7. Sidorenkov A.V. (2022). Svyaz' vklada sotrudnikov v gruppovuyu aktivnost' so splochnost'yu i effektivnost'yu malyx grupp v organizatsii [Communication of employees' contribution to the group activity with cohesion and the effectiveness of small groups in the organization]. *Voprosy psikhologii*, 68(5), 75–84 (In Russian).
8. Esaulova I.A. (2023). Motivatsionnyj mekhanizm initsiativnogo povedeniya rabotnika [Motivational mechanism of employee's initiative behavior]. *Upravlenie personalom i intellektual'nymi resursami v Rossii*, 12(4), 48–53. DOI [10.12737/2305-7807-2023-12-4-48-53](https://doi.org/10.12737/2305-7807-2023-12-4-48-53) (In Russian).
9. Esaulova I.A., Semenova I.V. (2017). Upravlenie initsiativoy personala kak oblast' deyatelnosti sovremennoj organizatsii [Management of personnel initiative as the as the activities of the modern organization]. *Vestnik universiteta*, 9, 26–34 (In Russian).
10. Alkahtani A. (2015). Organizational citizenship behavior (OCB) and rewards. *International Business Research*, 8(4), 210–222. DOI [10.5539/ibr.v8n4p210](https://doi.org/10.5539/ibr.v8n4p210) (In English).
11. Bateman T.S., & Organ D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee «citizenship». *Academy of Management Journal*, 26(4), 587–595. DOI [10.2307/255908](https://doi.org/10.2307/255908) (In English).
12. Behfar K.J., Friedman R., & Oh S.H. (2016). Impact of team (dis)satisfaction and psychological safety on performance evaluation biases. *Small Group Research*, 47(1), 77–107. DOI [10.1177/1046496415616865](https://doi.org/10.1177/1046496415616865) (In English).
13. Bergeron D.M., Shipp A.J., Rosen B., & Furst S.A. (2013). Organizational citizenship behavior and career outcomes: The cost of being a good citizen. *Journal of Management*, 39(4), 958–984. DOI [10.1177/0149206311407508](https://doi.org/10.1177/0149206311407508) (In English).
14. Bruque S., Moyano J., & Piccolo R. (2015). OCB and external-internal social networks: Effects on individual performance and adaptation to change. *International Journal of Human Resource Management*, 27(1), 1–22. DOI [10.1080/09585192.2015.1020441](https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1020441) (In English).
15. Coglisier C.C., Gardner W.L., Gavin M.B., & Broberg J.C. (2012). Big five personality factors and leader emergence in virtual teams: Relationships with team trustworthiness, member performance contributions, and team performance. *Group & Organization Management*, 37(6), 752–784. DOI [10.1177/1059601112464266](https://doi.org/10.1177/1059601112464266) (In English).
16. Farh J.-L., Zhong C.-B., & Organ D.W. (2004). Organizational citizenship behavior in the People's Republic of China. *Organization Science*, 15(2), 133–257 (In English).
17. George J.M., & Jones G.R. (1997). Organizational spontaneity in context. *Human Performance*, 10, 153–170. DOI [10.1207/s15327043hup1002_6](https://doi.org/10.1207/s15327043hup1002_6) (In English).
18. Graham J.W. (1991). An essay on organizational citizenship behavior. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 4(4), 249–270 (In English).
19. Hapzi A., Istianingsih S., & Farhan S. (2022). Pengukuran organizational citizenship behavior: Beban kerja, budaya kerja dan motivasi (Studi literature review). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 83–93. DOI [10.38035/jim.v1i1.16](https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.16) (In English).

20. Kilduff G.J., Willer R., & Anderson C. (2016). Hierarchy and its discontents: Status disagreement leads to withdrawal of contribution and lower group performance. *Organization Science*, 27(2), 373–390. DOI [10.1287/orsc.2016.1058](https://doi.org/10.1287/orsc.2016.1058) (In English).
21. LePine J.A., & Van Dyne L. (1998). Predicting voice behavior in work groups. *Journal of Applied Psychology*, 83(6), 853–868. DOI [10.1037/0021-9010.83.6.853](https://doi.org/10.1037/0021-9010.83.6.853) (In English).
22. Mandira D. (2023). Organizational citizenship behavior: A step towards effective employee engagement in the banking sector. *Organizational Psychology*, 13(2), 53–63. DOI [10.17323/2312-5942-2023-13-2-53-63](https://doi.org/10.17323/2312-5942-2023-13-2-53-63) (In English).
23. Maynes T.D., & Podsakoff P.M. (2014). Speaking more broadly: An examination of nature, antecedents, and consequences of an expanded set of employee voice behaviors. *Journal of Applied Psychology*, 99(1), 87–112. DOI [10.1037/a0034284](https://doi.org/10.1037/a0034284) (In English).
24. Moorman R.H., & Blakely G.L. (1995). Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 16(2), 127–142. DOI [10.1002/job.4030160204](https://doi.org/10.1002/job.4030160204) (In English).
25. Neves P.C., Paixão R., Alarcão M., & Gomes A.D. (2014). Organizational citizenship behavior in schools: Validation of a questionnaire. *The Spanish Journal of Psychology*, 17, 1–24. DOI [10.1017/sjp.2014.20](https://doi.org/10.1017/sjp.2014.20) (In English).
26. Organ D.W., Podsakoff Ph.M., & MacKenzie S.B. (2006). *Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents and consequences*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications (In English).
27. Organ D.W. (1988). *Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome*. Lexington, MA: Lexington Books (In English).
28. Organ D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. *Research in organizational behavior* / Eds. B.M. Staw, L.L. Cummings. Greenwich, CT: JAI Press, 12, 43–72 (In English).
29. Ozer M.A. (2011). Moderated mediation model of the relationship between organizational citizenship behaviors and job performance. *Journal of Applied Psychology*, 96(6), 1328–1336. DOI [10.1037/a0023644](https://doi.org/10.1037/a0023644) (In English).
30. Podsakoff N.P., Whiting S.W., Podsakoff Ph.M., & Blume B.D. (2009). Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 94(1), 122–141. DOI [10.1037/a0013079](https://doi.org/10.1037/a0013079) (In English).
31. Podsakoff Ph.M., MacKenzie S.B., Paine J.B., & Bachrach D.G. (2000). Organizational citizenship behavior: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of Management*, 26(3), 513–563. DOI [10.1016/S0149-2063\(00\)00047-7](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00047-7) (In English).
32. Purwanto A., Purba J.T., Bernarto I., & Sijabat R. (2021). Effect of transformational leadership, job satisfaction, and organizational commitments on organizational citizenship behavior. *INOBIJ Jurnal Inovasi Bisnis*, 9, 61–69. DOI [10.35314/inovbiz.v9i1.1801](https://doi.org/10.35314/inovbiz.v9i1.1801) (In English).
33. Sidorenkov A.V., Borokhovski E.F., & Vorontsov D.V. (2023). Associations of employees' identification and citizenship behavior in organization: A systematic review and a meta-analysis. *Management Review Quarterly*, 73(2), 695–729. DOI [10.1007/s11301-022-00258-9](https://doi.org/10.1007/s11301-022-00258-9) (In English).
34. Sidorenkov A.V., Salnikova E.S., Vorontsov D.V., & Klimov A.A. (2020). Dimensions of identification in the workgroup and employees' contributions to collaborative activities. *SAGE Open*, 10(4), 1–14. DOI [10.1177/2158244020976385](https://doi.org/10.1177/2158244020976385) (In English).
35. Stevens M. J., & Champion M.A. (1994). The knowledge, skill and ability requirements for teamwork: Implications for human resource management. *Journal of Management*, 20, 503–530 (In English).
36. Van Dyne L., Cummings L.L., & Parks J.M. (1995). Extra-role behaviors: In pursuit of construct and definitional clarity (A bridge over muddied waters). *Research in organizational behavior* / Eds. L.L. Cummings, B.M. Staw. Greenwich, CT: JAI Press, 17, 215–285 (In English).
37. Van Dyne L., & LePine J.A. (1998). Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity. *Academy of Management Journal*, 41(1), 108–119. DOI [10.2307/256902](https://doi.org/10.2307/256902) (In English).
38. Willer R. (2009). Groups reward individual sacrifice: The status solution to the collective action problem. *American Sociological Review*, 74, 23–43 (In English).
39. Williams L.J., & Anderson S.E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. *Journal of Management*, 17(3), 601–617. DOI [10.1177/0972262912483529](https://doi.org/10.1177/0972262912483529) (In English).

Поступила в редакцию 07.02.2026 г.

CONTRIBUTION TO GROUP ACTIVITIES AS TYPE OF EMPLOYEES' CIVIC BEHAVIOUR IN ORGANIZATION

E.S. Andrialovich, A.V. Sidorenkov

The paper deals with the contribution to group activities as a type of employees' civic behaviour in an organization. This type of organizational civic behaviour focuses on the activities and development of the work group as a collective entity. The article defines group's activity contribution and highlights its key attributes. A competent assessment of business and socio-psychological situations that are important for the group, timely and well-founded proposals, initiative and specific actions are group's activity key characteristics. A comparative analysis was conducted, aiming at the contribution to group activity with terminologically similar constructs, as well as with some dimensions of organizational citizenship behavior that are directed at the group, division or the organization. This analysis has established distinctive features of group's activity contribution that show it as an independent construct. In conclusion, some theoretical and practical implications are made, as well as some important issues for further research are addressed.

Keywords: work group, organizational civic behaviour, contribution to group activity, competent assessment, reasonable proposals, initiative, specific actions, dimension of OCB.

Андрялович Екатерина Сергеевна.

Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.
Преподаватель кафедры психологии управления и
юридической психологии.
ORCID 0000-0002-4371-5650.
E-mail: esalnikova@sfedu.ru.

Сидоренков Андрей Владимирович.

Доктор психологических наук, профессор.
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.
Профессор кафедры психологии управления и
юридической психологии.
ORCID 0000-0003-0554-3103.
E-mail: avsidorenkov@sfedu.ru.

Andrialovich Ekaterina Sergeevna.

Southern Federal University, Rostov-on-Don,
Russian Federation.
Lecturer at Management Psychology and Legal
Psychology Department.
ORCID 0000-0002-4371-5650.
E-mail: esalnikova@sfedu.ru.

Sidorenkov Andrey Vladimirovich.

Doctor of Psychology, Professor.
Southern Federal University, Rostov-on-Don,
Russian Federation.
Professor at Management Psychology and Legal
Psychology Department.
ORCID 0000-0003-0554-3103.
E-mail: avsidorenkov@sfedu.ru.